

YANGI O‘ZBEKISTON YOSHLARINING FAOL HAYOTIY POZITSIYASINI MUSTAHKAMLASHDA IJTIMOY-SIYOSIY FANLARNING AHAMIYATI

Quldoshev Asliddin Tursunovich

falsafa doktori, dotsent. Samarqand davlat arxitektura - qurilish universiteti “Ijtimoiy va tabiiy fanlar” kafedrasini mudiri.

E-pochta: a.quldoshev@samdaqi.edu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087252>

Anatatsiya. Bugungi kunda jamiyat taraqqiyotining mezonlari ko‘p jihatdan hozirgi zamonaviy bilimlarga intiluvchan, izlanuvchan, fikri teran barkamol yoshlarning faol hayotiy pozitsiyasiga ega ekanligi bilan belgilanadi. Aynan ana shu mezonlar ularning ijtimoiy voqelikka moslashuviga, unda o‘z o‘rnini qat‘iy belgilab olishiga, shaxsiy manfaatlarini jamiyat manfaatlari bilan uyg‘unlashtirgan holda amalga oshirilayotgan yangilanish va o‘zgarishlarning faol ishtirokchisi hamda tashabbuskoriga aylantiradi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, ijtimoiy, siyosat, barkamol, shaxs, globallashuv, ta‘lim-tarbiya, jamiyat, barkamol.

Kirish: Bir so‘z bilan aytganda, o‘z bilimi, qobiliyati va ezgu maqsadlari yo‘lida tanlagan hayotiy pozitsiyasi ulardagi ijtimoiy faollikni yuzaga chiqaradi. Yoshlarning ijtimoiy faolligi esa avvalambor ularning yetuk mutaxassis va yuksak insoniy fazilatlariga ega shaxs bo‘lib yetishishiga ijobiy ta‘sir qiluvchi muhim omildir. Shuning uchun ayni paytda amalga oshirayotgan bunyodkorlik ishlarimiz, islohotlar samaradorligi jamiyatning eng faol, tashabbuskor kuchi bo‘lgan barkamol avlodning faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish va uni mustahkamlash samaradorligi bilan uzviy bog‘lanib ketgan. Hozirda mamlakatimiz ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar tufayli yoshlarni har tomonlama yetuk, barkamol inson qilib tarbiyalash hamda ularning zamonaviy bilim olishi, kasb-hunar egallashi uchun beqiyos imkoniyatlar yaratilgan. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganlaridek, «globallashuv davrida ta‘lim-tarbiya jarayoni zamon qo‘yayotgan talablarga javob berishi, undan orqada qolmasligi muhim ahamiyatga ega»[1]. Chunki har tomonlama yetuk barkamol avlodgina bugun hayot oldimizga qo‘yayotgan o‘ta murakkab og‘ir sinov va qiyinchiliklarni yengishi, ko‘zlangan yuksak maqsad va marralarni egallashi mumkin. Shu o‘rinda aytish joizki, mamlakatimizda barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qilayotgan bunday ezgu sa‘y-harakatlar zahirida yoshlarning faol hayotiy pozitsiyasini mustahkamlashlariga ham alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Bunday ma‘suliyatli vazifani amalga oshirishda butun ta‘lim tizimi, xususan, oliy ta‘limga jiddiy talablar qo‘yilmoqda. Ta‘kidlash kerakki, ta‘limda innovatsiyalar o‘quv, uslubiy, ilmiy, pedagogik va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lib, zamonaviy ta‘lim tizimida shakllangan yangicha yondashuvlar sifatida ta‘lim mazmunini rivojlantirishning istiqboli hisoblanadi. Shu bois ular ta‘lim tizimining rivoji va ravnaqiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Yangi pedagogik texnologiyalar asosida mashg‘ulotlar olib borish, talabalarni mustaqil fikrlashga, individual va jamoaviy ishlashga, fikrlarini ilmiy asoslashga, muammoga ijodiy va tanqidiy yondashishga o‘rgatadi. Shu ma‘noda innovatsion ta‘lim talabalarning ijodiy faolligi va bu faoliyatning to‘g‘ri tashkil etilishi, o‘tkazilgan nazariy va amaliy mashg‘ulotlarning sifat samaradorligiga, pedagog xodimlar mahorati oshishiga zamin yaratadi. Hozirgi kunda xuquqiy demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etish uchun birinchi navbatda jamiyat a‘zolarining ma‘naviy-intelktual imkoniyatlarini kengaytirish uchun zarur shart-sharoit yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta’kidlaganlaridek, «Dunyo shiddat bilan o’zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga raxna soladigan turli yangi tahdid va havflar paydo bo’layotgan bugungi kunda ma’naviyat va ma’rifatga, ahloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga intilishga e’tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir. Aynan ta’lim va ma’rifat bashariyat farovonligining asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarni ezgulikka da’vat etadi, saxovatli, sabr-qanoatli bo’lishga undaydi»[2;27-286.]. Shuning uchun bugun O’zbekistonda barcha fanlar qatori ijtimoiy fanlarni o’qitishni takomillashtirib borish va unga innovatsion yondashuv muhim hisoblanadi. Chunki yoshlar dunyoqarashini eng ilg’or, zamonaviy bilimlar, tushuncha va tasavvurlar bilan boyitish, ularning faol hayotiy pozitsiyasini mustahkamlashda hamda intellektual salohiyatli shaxslar bo’lib yetishishlarida va eng asosiysi, ularda mustaqillik g’oyalariga sodiqlik, vatanparvarlik, insonparvarlik tuyg’ularini shakllantirishda ijtimoiy fanlar muhim rol o’ynamoqda. Jarayonlar shuni ko’rsatmoqdaki, mamlakatimiz yoshlari ijtimoiy fanlarning ta’sirida ulkan ijodiy, intellektual, ijtimoiy-siyosiy salohiyatga ega bo’lmoqdalar. Shu bois yoshlar deb atalgan ana shu kuch va salohiyatni yurt tinchligi, Vatan taraqqiyoti va xalq farovonligi sari safarbar etishda ijtimoiy fanlarning o’rni, roli va nufuzi ortib boraveradi. Shu o’rinda yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda, ularning faol hayotiy pozitsiyalarini mustahkamlashda falsafa va uning boshqa tarmoqlarining roli hamda ahamiyatiga alohida to’xtalib o’tar ekanmiz: birinchidan, falsafiy bilimlar bilan oziqlangan yoshlarda falsafiy dunyoqarash shakllanadi va ularda olamga, voqea – hodisalarga, atrofni o’rab turgan ijtimoiy voqelik, unda kechayotgan jarayonlarga bo’lgan oqilona munosabat shakllanadi; ikkinchidan, yoshlarda falsafiy tafakkur madaniyatining shakllanishi jarayonida har qanday muammoli vaziyatlarda ham o’zini o’zi boshqara olish qobiliyati rivojlanib, o’sib boradi; uchinchidan, falsafiy fanlar yoshlar ongida axloqiy sifatlarni etika fani orqali, go’zallik, nafosat, ulug’vorlik tuyg’ularini estetika fani orqali, jamiyat, inson, ijtimoiy taraqqiyot va uning qonuniyatlarini ijtimoiy falsafa orqali qaror toptiradi; to’rtinchidan, falsafa umuminsoniy qadriyat sifatida inson, uning manfaatlarini, huquq va erkinliklariga oliy qadriyat sifatida qaraydi.

Falsafa metodologik vazifani ham ado etadi, u barcha fan sohalarini ilmiy bilishning asosiy shakllari, usullari va tamoyillari bilan qurollantiradi. Shu bilan birga u shaxsda jamiyat oldidagi faol hayotiy pozitsiyalarini mustahkamlashda ijtimoiy mas’uliyat hissini uyg’otadi. Yoshlarda ijtimoiy bilimlarni shakllantirib borish esa ularning turmush va tafakkur tarzini yuksaltiradi va shu bilan birgalikda jamiyatda bo’layotgan voqea va hodisalarga, jarayonlarga o’zining mustaqil shaxsiy pozitsiyasidan kelib chiqib, ya’ni ijobiy yoki salbiy munosabatini bildiradi olish ko’nikmasini shakllantiradi. Shuning uchun yoshlar - jamiyatning tub negizi, aholining ilg’or qatlami, kelajakning ishonchli egalari hisoblanishadi. Darhaqiqat Prezidentimizning «Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo’lib, dunyo miqyosida o’z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo’sh kelmaydigan insonlar bo’lib kamol topishi, baxtli bo’lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz» [3;14b.] degan fikrlari diqqatga sazovordir. Shu o’rinda yoshlarimizning qat’iy hayotiy pozitsiyasini belgilab olish orqali ijtimoiy faollikka intilishi va o’zligini anglashga undaydigan yana bir muhim omilga e’tibor qaratish o’rinlidir. Ushbu omil Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan, yoshlarimizni o’z imkoniyatlaridan to’liq foydalanib, nimalarga qodir ekanligini namoyon qilish sari yo’llaydigan besh muhim tashabbusdir. Zero, belgilangan har bir yo’nalish yoshlarimizga aqliy, ijodiy va jismoniy yetuklik maqsadi bilan komillikka erishmoq uchun berilgan yo’llanmadir. Hech shubhasiz, o’zida bunyodkorlik va yaratuvchanlik g’oyalarini

mujassam etgan ushbu tashabbuslar o'zining qat'iy hayot yo'lini belgilab olishga azmu-qaror qilgan yigit-qizlarimizga ijodiy barkamollik, intellektual salohiyat, jismoniy madaniyat va albatta, ma'naviy yuksaklikka erishmoq uchun tavsiya qilingan yo'riqnoma vazifasini o'taydi. Bugun jahon hamjamiyatidagi har qanday davlat o'z yoshlarining bilim darajasi, dunyoqarashi, o'y-fikri, ma'naviy qiyofasiga qarab davlatining, jamiyatining nafaqat yaqin kelajagi balki istiqboldagi taraqqiyotini aniq tasavvur etishi mumkin. Shu ma'noda, yurtimizning har tomonlama taraqqiy etishi, yuksalishida ilm-fanning, xususan, ijtimoiy fanlarning roli beqiyos darajada kattadir. Demak, oldimizga turgan eng muhim va dolzarb masalalardan biri - barkamol yoshlarning o'zining faol hayotiy pozitsiyasiga ega bo'lishlarini ta'minlash va ularning har birida komillik fazilatlarini tarbiyalash orqali mamlakatimizning jonkuyar fidoiysiga aylantirishdir. Chunki jamiyat manfaati yo'lida o'zidagi barcha bilim, qobiliyat va iste'dodini baxshida etishga tayyor turgan yetuk insonlar, mustaqil ijodiy fikrlovchi faol yoshlargina, O'zbekistonni dunyodagi eng ilg'or davlatlar safiga bo'lishini ta'minlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshrish va O'zbekiston Yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab - quvvatlash to'g'risida” gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5 iyuldagi PF-5106 sonli Farmoni.
2. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston 2017; 27-28b.
3. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.Toshkent. “O'zbekiston”. 2016.14-bet.